

INGLIZ TILIDAGI UNDOSH BIRIKMALARNING FONOSEMANTIK XUSUSIYATLARI

Isroilova Dilnavoz O'ktam qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

Chet tillar fakulteti

Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi magistratura talabasi

D.X.Kosheva

Ilmiy rahbar: dotsent, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143739>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilidagi ayrim undosh tovushlarning fonosemantik xususiyatlari, shuningdek, ba'zi tovushlarning inson ong ostida turli hissiyotlar uyg'otishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Fonosemantika, reflektiv, kommunikativ funksiyalar, Agraval, fonosemantika nazariyasi, fonema klasterlari, undosh birikmalar, ma'no, fonema, leksik birlik.

Abstract. This article talks about the phonosemantic features of some consonant sounds in English, as well as the fact that some sounds evoke different emotions in the human mind.

Key words: Phonosemantics, reflective, communicative functions, Agrawal, theory of phonosemantics, phoneme clusters, consonant combinations, meaning, phoneme, lexical unit.

Har qanday zamonaviy til belgilar va usullarning murakkab iyerarxik tizimidir.¹ Tirik mavjudot kabi har qanday til doimiy ravishda rivojlanib, takomillashib boradi. Tilshunoslar har doim tillarning bunday xilma-xilligi qachon va qayerda paydo bo'lgan degan savolga qiziqib kelishgan.

Fonosemantika shunday gipotezaki, bunda koinotda mavjud har bir tovushda tabiat tomonidan berilgan o'ziga xos ma'no borligi tushuntirilgan.² Bu gipoteza zamirida shu mazmun yotadiki, biz har qanday tovushni hosil qilganimizda yoki tinglaganimizda, shu tovushlarga mos keluvchi o'ziga xos tuyg'uni his qilamiz.

Bu olamdagi barcha tillar tovush va ma'no o'rtasidagi ana shu munosabat tufayli rivojlangan.³ Ushbu qarash falsafiy jihatdan har tomonlama qo'llab quvvatlanishiga qaramay, zamonaviy tilshunoslar bu fikrga qo'shilmaydilar.

¹ Allwood J. 2017. From Language as a System of Signs to Language Use. The Routledge Handbook of Language and Dialogue, 9.

² Magnus M. 2000. What's in a Word? Evidence for Phonosemantics (Doctoral dissertation, Norwegian University of Science and Technology).

³ SHestakova O. – Bolshakova N. 2016. Phonosemantics Principles of Description Onomatopoeias in the Dictionary of New Type. The Social Sciences, vol. 11, n. 21, pp. 5178-5183.

O'ylashimizcha, ular obyektning tuzilishiga qarab nomlashga harakat qilishadi.

Haqiqat shundaki, tabiat hech qachon biron bir obyektga shunchaki nom bermaydi. Tilshunos olimlardan biri Jespersen o'z ehtiyojlari va imkoniyatlariga ko'ra obyektning kuzatadi va kuzatishlari davomida obyektning tuzilishiga alohida e'tibor qaratadi.

Til belgisining g'ayriixtiyoriy, motivli tabiati zamonaviy tildagi barcha so'zlarni motivatsiyali deb hisoblash mumkin degan ma'noni anglatmaydi. Til doimo rivojlanib boradi, yangi so'zlar va yangi ma'nolar paydo bo'ladi, chunki so'zning o'zi ikki funksiyani bajaradi: reflektiv va kommunikativ funksiyalar.⁴

So'zning shakli va uning ma'nosi o'rtasida muntazam bog'liqlik borligi munozarali, degan tushunchani qayd etish mumkin. Ko'pgina tilshunoslar tovushlar va ular bildiradigan narsalar o'rtasidagi munosabat ixtiyoriy ekanligini ta'kidlaydilar.

Tovushning o'zi universal ma'noga ega emasligini inkor etish qiyin, lekin har bir tilda u nisbiy qiymatga ega. Buni turli tillarda olib borilgan bir qancha tadqiqotlar tasdiqladi.⁵

So'zlar odatda bir nechta ma'noga ega bo'lishiga qaramay, umumiy, o'ziga xos va izchil semantik sohani topish mumkin. Olimlar o'z tadqiqotlarida so'zlardagi tovush va ma'no o'rtasidagi muvofiqlikni ko'rsatishga muvaffaq bo'lishdi va fonosemantika o'zaro bog'liqliklarini tasavvur qilish mumkin bo'lgan va umuman taxmin qilinganidan ko'ra kengroq va kattaroq soha ekanligini ko'rsatdi.

Qanday bo'lmasin, fonosemantikani o'z-o'zidan "fanlararo fan" deb hisoblash mumkin va shuning uchun fanlararo muammolarni hal qilishda uning g'oyalarini amalga oshirish juda samarali ko'rinadi.⁶

Ayrim vokal tovushlarning ma'noga ega ekanligi haqidagi g'oya avvaldan mavjud bo'lgan. Olimlar doimo nima uchun u yoki bu alohida so'z bu obyektning bildirishiga yoki nima uchun bu harf o'sha tovushga mos kelishiga qiziqib kelishgan.

Qadim zamonlardan beri tilshunos olimlar fonemaning ma'lum bir ma'noga ega ekanligi haqida bahslashib kelishgan.

Shunday qilib, S.V.Voronin 2006-yilga kelib, fonosemantikani lingvistik xususiyatga ega bo'lgan mustaqil fan sifatida ajratib ko'rsatadi. U F.de

⁴ Bervik R.C. – Xomskiy N. 2015. Why only us: Language and evolution. MIT press.

⁵ Grosvald.M. – Korina.D. 2012. The production and perception of subphonemic vowel contrasts and the role of the listener in sound change. The initiation of sound change: Perception, production, and social factors, vol. 323, pp. 77-87.

⁶ Butler.R. A. 2017. Cross-Linguistic Phonosemantics.

Sossyurning “ixtiyoriylik tamoyili”ni til belgisi tabiatining qo’shaloq “ixtiyoriylik/g’ayriixtiyoriylik prinsipi”ga qarshi qo’ydi va uni asoslab berdi.

Kattalar va bolalar nutqida uchraydigan undosh tovushlar birikmalarining chalkashliklarini solishtirishga urinishlar ham bo’lgan. Natijalar shuni tasdiqladiki, bolalar bir vaqtning o’zida barcha fonetik xususiyatlarni anglab olish qobiliyatiga ega emas. Shu sababli, yosh bolalar nutqini idrok etish ko’rsatkichlarini izohlashda biroz ehtiyot bo’lish kerak.⁷

Ayrim olimlar monogenez nazariyasiga amal qilib, barcha tillar bir proto-tildan kelib chiqqan va umumiy ildizlarga ega deb hisoblashsa, boshqalar poligenez kontsepsiyasiga tayanadinva dastlab til paydo bo’lishining bir nechta mustaqil manbalari mavjud deb hisoblashadi.⁸ Biroq bu g’oya haqiqat ekanligi hali isbotlanmagan.

Umuman jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun keng ko’lamli matnlarni yuqori saviyada idrok etish kabi yaxshi rivojlangan savodxonlik ko’nikmalari zarurligini ta’kidlash o’rinlidir. Fonemik va fonologik xabardorlik bilan bog’liq ko’nikmalar muvaffaqiyatli o’qishni tushunish qobiliyatlariga hissa qo’shishi ko’rsatilgan. Bu da’vo ham bir tilli talabalarga, ham ingliz tilini o’rganuvchilarga tegishli.

Undosh tovushlarni ishlab chiqarish ingliz tinglovchilariga yunon tilida so’zlashuvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan ingliz undoshlarini aniqlash orqali ham tahlil qilindi.

Ingliz tilidagi maxsus undoshlari bilan bog’liq bo’lgan muammolar har doim ham bir xil bo’lmagan; ba’zi undosh tovushlarni aniqlash oson, lekin hosil qilish va o’zgartirish qiyin bo’lgan va aksincha.⁹

Mashhur tilshunos olimlardan biri P.Agraval o’zining “Fonosemantika nazariyasi” asarida fonosemantikaning asosiy nazariyasi haqida so’z yuritib, \B\, \P\, \T\ fonemalari bilan bog’liq bo’lgan turli fonema klasterlari va \SN\, \SL\, \SW\, \GL\, \ST\, \BB\, \NV\, \RL\, \ML\ kabi to’qqiz undosh birikmalariga asoslangan turli fonema klasterlari, shuningdek, mahalliy va mahalliy bo’lmagan tinglovchilarning ingliz undosh birikmalariga alohida to’xtalib o’tgan.

Fonemalarning umumiy ma’nosini va ularning birikmalarini tushunish noma’lum so’zlarning ma’nosini intuitiv ravishda taxmin qilishga yordam beradi. Assotsiativ xotira yoqiladi va u yangi so’zlarni eslab qolishga yordam beradi.

⁷ Rogerson-Revell, P. 2017. English vowels and consonants. In The Routledge handbook of contemporary English pronunciation (pp. 111-139). Routledge.

⁸ Nikols.J. 2011. Monogenesis or polygenesis: a single ancestral language for all humanity?. In The Oxford handbook of language evolution.

⁹ Bekker.A. 2017. Introduction to English linguistics, vol. 2752. UTB.

Bunday tajriba dastlab Plexanov nomidagi Rossiya universitetida o'tkazildi: Iqtisodiyot. (Moskva, Rossiya Federatsiyasi). Ikki guruh talabalarga (n=108, 18-20 yosh) lug'at bilan ishlash va ma'lum fonema birikmalariga ega so'zlarni o'rganish taklif qilindi. Tadqiqot 2016-yil martidan 2017-yil yanvarigacha o'tkazildi.

Jami 39,8% erkaklar (43talaba) va 60,2% qizlar (65 talaba) edi. Ishtirokchilarning asosiy qismini (74,1%) 1-kurs talabalari tashkil etdi.

Mahalliy bo'lmagan talabalar quyidagi mezonlarga ko'ra tanlandi: o'rta yosh, normal eshitish va o'tkazilgan test natijalariga ko'ra kamida 85% to'g'ri ball to'plagan talabalar.

So'rov o'tkazish va uning natijalarini tahlil qilish uchun respondentlardan shaxsiy ma'lumotlaridan foydalanishga yozma ruxsatnomalar olindi. Barcha ishtirokchilarga tadqiqotning maqsadi va mazmuni haqida ma'lumot berildi.

Natijalarga ko'ra shuni anglash mumkinki, yozma variantlarda unli tovushlari kam bo'lgan oromiy tilning bir qismi bo'lgan ibroniy tilida yozilgan ba'zi matnlarning tarjimasida vaqt o'tishi bilan boshqa ma'noni anglatib boshlagan.

Har bir tarjimon foydalangan unli tovushlarga qarab so'zlarning ma'nolari o'zgarishi mumkin, bu esa yangi talqinlarga va ba'zan yangi din yo'nalishlariga olib keladi. Shunga qaramay, asosiy g'oya saqlanib qoldi. Bu asosiy semantik ma'noni egallagan undosh ekanligini isbotlaydi. Ushbu hodisani ko'rsatish uchun biz barcha unlilarni iboradan mahrum qiladigan oddiy misoldan foydalanishimiz mumkin:

"Gv m sm cff pls!"

Bir qarashda bu iborani o'qib bo'lmaydi. Biroq, tovushlarni talaffuz qilsak, nima yozilganligini tushunishimiz mumkin. Demak, undoshlar har qanday tilning semantik asosini hosil qiladi.

Shuni ham tan olishimiz kerakki, ba'zi unlilar ko'p tillarda bir biriga o'xshash ma'noni anglatadi. Masalan:

- oh! - hayrat;
- a-a-a! - og'riq yoki xavf haqida hayqiriq
- u-u-u - umidsizlik

Tovush simvolizmi tadqiqotlarining gullab-yashnashi XX asrning so'nggi o'n yilligiga to'g'ri keldi. Ushbu fanga qiziqishning kuchayishi fonemalarning ma'nosini aniqlash bilan bog'liq bir qator qiziqarli asarlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Hatto bir qancha tillar, jumladan, proto-tilning qiyosiy tahlili paydo bo'ldi.

Shuni ta'kidlash kerakki, til ramziy va motivli kelib chiqish tarixiga ega va filogenezning dastlabki bosqichidagi lisoniy belgi motivli, ramziy belgi hisoblanadi. Dastlab motivli va ramziy hodisa sifatida paydo bo'lgan til belgisi yaxlit til kabi o'z evolyutsiyasining birlamchi – "tabiiy" bosqichida ma'lum bir sifat doirasida rivojlanib bordi.

Alohida fonemalar o'ziga xos semantikaga ega bo'lib, u yoki bu fonemani o'z ichiga olgan so'zlarni aniqlash mumkin. Fonemalar klasterlarni hosil qiladi, ular o'z navbatida sinflar va yuqori sinflarni tashkil qiladi.

Masalan, B fonemasi (1-jadvalga qarang).

1-jadval. B fonemasiga aloqador leksik birliklar.

To be	bo'lmoq
beginning	boshlanish
birth	tug'ilish
building	bino
base	asos
boom	baland ovoz chiqarmoq
bloom	gullamoq
bud	g'uncha
blow	zarba
blast	portlash
bit	burda
burst	yorilmoq

Ma'nolarning o'zaro bog'liqligi tushunarsiz bo'lib tuyulishi mumkin, ammo ular har xil ko'rinishga ega bo'lishiga qaramay, barcha so'zlar ongsiz ravishda kuzatiladi. Ushbu semantik domen ko'payish, portlash, gullash kabi ma'nolar bilan tavsiflanishi mumkin.

B va P fonemalarining semantikasini solishtiradigan bo'lsak, shuni anglaymizki, B fonemasi ishtirokida hosil bo'lgan leksik birliklar asosan ko'payish, portlash (boom - uzun va baland ovoz chiqarmoq; bang – dang'illatmoq, taraqlatmoq, urmoq; break – sindirmoq) ma'nolarni anglatadi. P fonemasi ishtirokida hosil bo'lgan leksik birliklar esa asosan biror joyda erkin harakat qilish imkoniyatining mavjud emasligini, biror bir harakatning cheklab qo'yilganligini anglatadi. (pierce – teshmoq; prick - sanchiq, o'tkir og'riq, sanchmoq; pin – erkin harakat qilish imkoniyatini cheklab qo'ymoq; puncture – sanchib teshmoq, sanchib teshilgan joy).

2-jadval. P fonemasiga bog'langan leksik birliklar.

place	joy
point	tomon, taraf
position	joy, makon
pacific	tinch, sokin
passage	yo'lak
paradise	jannat, jannatmakon joy
particularity	o'ziga xos xususiyat
peace	tinchlik, osoyishtalik
patience	sabr, qanoat

P fonemasi ishtirokida hosil bo'lgan so'zlarning semantikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu fonema asosan o'rin-joy, aniqlik, to'g'rilik, sabrlik ma'nolarini ifodalaydi.

T fonemasi ishtirokidagi so'zlar esa ko'pincha yo'nalish ma'nosini o'z ichiga oladi: tendency - intilish, mayl, moyillik; to - ga; towards - tomon, sari; tele-, trans -. T fonemasi yordamida hosil bo'lgan so'zlar qayer? (qayerga? qayerda? qayerdan?) so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlarni hosil qiladi va asosan yo'nalish ma'nosini anglatadi. Shuningdek, bu fonema ishtirokidagi so'zlar sayr, sayohat, yo'lak, burilish (travelling – sayohat; trip – sayohat; track – yo'lak; turn – burilish) ma'nolarini anglatadi. Ta'lim bermoq - teach va shug'ullanmoq, o'rganmoq – train so'zlari ham T fonemasi ishtirokida shakllangan.

Noma'lum so'zlarni uning ba'zi undoshlar birikmalarining ma'nosiga bog'lab tushunish mumkinligini ko'rsatish oson. Misol uchun, agar so'z SN birikmasi bilan boshlangan bo'lsa, u yoqimsiz narsa va harakatlarni bildiradi: baqirmoq, o'shqirmoq, ilon, aksirish, chayqalish, siqmoq va hokazo. (snap – qarsillab sinmoq, baqirmoq, o'shqirmoq; snake – ilon; sneeze – aksirmoq; snudge – siqmoq) Agar so'z SL kombinatsiyasi bilan boshlansa, uni asosan quyidagi ikkita soha bo'yicha o'rganish mumkin.

Jadval 3. SL kombinatsiyasi bilan bog'liq semantik domenlar.

SL

<i>SL kombinatsiyasi ishtirokidagi so'zlar qiyalik, pastlik va quyiga harakat kabi ma'nolarni anglatadi.</i>	<i>SL kombinatsiyasi ishtirokidagi so'zlar salbiy ma'no anglatuvchi so'zlar hosil qiladi.</i>
Slack - sust	Slam - qarsillatib yopmoq
Slalom - slalom (chang'ida tepalikdan tushish sporti)	Slander - tuhmat, bo'hton, tuhmat qilmoq
Slant - egmoq, engashtirmoq	Slang - jargon

Slice - tilim-tilim qilib kesmoq, karchlamoq	Slap - tarsaki, shapaloq, tarsaki tashlamoq, uloqtirmoq
Slide - sirg'anmoq, sirpanmoq	Sleazy - xarabaga aylangan, abgor (makonga nisbatan)
Slope - qiya, qiyalik	Slime - shilimshiq, shilliq
Slow - sekin, sust, sekinlashmoq	Slink - sekingina sezdirmay ketib qolmoq
Slot - ichiga o'rnatmoq, joylashtirmoq	Slop - toshmoq, to'kilmoq (suyuqlikka nisbatan)
Slouch - bukilmoq, egilmoq	Slob - befarosat odam
Slump - pasayib ketmoq, tushmoq, kamaymoq (savdo, narx)	Sludge - loy, balchiq

-url, -irl, -erl harflarida ishtirok etgan [3:] fonemasi aylana, yumaloq shakllarga ega bo'lgan narsalar bilan bog'liq. Curl - jingalak; furl - mo'yna; swirl - gir-gir aylanmoq; twirl - gir aylanmoq, aylantirmoq (raqsda); whirl - chirpirak bo'lib aylanmoq.

GL kombinatsiyasi asosan yorqin, nurli, munavvar, tiniq kabi ma'nolarni anglatuvchi so'zlarda uchraydi. Glimpse - (to'satdan) ko'zi tushmoq, ko'rib qolmoq; glisten - (nam yerlarga nisbatan qo'llaniladi) yaltiramoq; glitter - charaqlamoq, yarqiramoq; glass - shisha, shisha idish, stakan;

So'z boshida keluvchi **ST** fonemalari kombinatsiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, ushbu fonema asosan ishongan, suyangan kishi (mainstay), turg'unlik, barqarorlik (stability), kuch, quvvat, mador (strenght), to'xtamoq (stop), qarshilik ko'rsatish (resistance) kabi ma'nolarni anglatishiga amin bo'lamiz. Quyidagi jadvalda esa ST kombinatsiyasining ma'nolari misollar yordamida yaqqol ko'rsatib berilgan.

Jadval 4. ST birikmasi bilan bog'liq leksik birliklar.

ST

Stable	Barqaror, turg'un
Stack	Taxlamoq, uymoq, g'aramlamoq
Staff	Xodim, xodimlar bilan ta'minlamoq
Stage	Sahnalashtirmoq, bosqich
Stagnant	Turg'un, oqmaydigan (suvga nisbatan)
Stand	Tik vaziyatda bo'lmoq, tikka turmoq
Steady	Turg'un, barqaror, surunkali, muttasil

Stick	Yopishtirmoq, yopishmoq
Stop	To'xtamoq
Stout	Sog'lom, baquvvat, irodali, sabotli
Stubborn	Qaysar, o'jar
Stunning	Chiroyli, go'zal, jozibali, yoqimli
Stunt	To'xtatmoq, to'xtatib turmoq

Shunisi qiziqki, ST fonemalar unli tovushlar bilan ajratilganda ham ma'no saqlanib qoladi: set - joylashtirmoq, o'rnatmoq; settlement - kelishuv, rozilik; site - o'rin, joy, makon; sate - to'ydirmoq, to'yg'izmoq; satisfaction - mamnun bo'lish, lazzatlanish, qoniqish;

Tilshunos olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, unli tovush bilan ajratilgan undoshlar kombinatsiyasi ham o'ziga xos ma'noga ega bo'lishi mumkin. Turli unlilar bilan ajratilgan BB fonemalari birikmasi ma'nosi salbiy ma'no anglatuvchi so'zlarni hosil qiladi: babble - ming'illamoq, g'uldiramoq; bob - pastga-tepaga tez-tez tushib chiqmoq, to'lqinlanmoq; bobbery - shovqin, qiy-chuv; bibulous - piyonista;

So'z boshida NV undosh birikmasidan oldin unli tovush kelsa, bu qolipdagi so'zlar asosan zaruriyat, chigallik, jalb qilinish, ichki, maxfiy, ichki tomon kabi ma'nolardagi so'zlarni hosil qiladi.

Xulosa. Bu tovushlarning fonosemantik xususiyatlari tilning ramziy tuzilishini va odamlarning tovushlarga qanday ma'no berishini tushunish uchun muhim maslahatlar beradi. Bunday fonosemantik xususiyatlarni o'rganish orqali tilshunoslar tilning emotsional va ramziy tomonlarini yaxshiroq tushunishga intiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allwood J. 2017. From Language as a System of Signs to Language Use. The Routledge Handbook of Language and Dialogue, 9.
2. Magnus M. 2000. What's in a Word? Evidence for Phonosemantics (Doctoral dissertation, Norwegian University of Science and Technology).
3. Shestakova O. – Bolshakova N. 2016. Phonosemantics Principles of Description Onomatopoeias in the Dictionary of New Type. The Social Sciences, vol. 11, n. 21, pp. 5178-5183.
4. Bervik R.C. – Xomskiy N. 2015. Why only us: Language and volution. MIT press.
5. Grosvald.M. – Korina.D. 2012. The production and perception of subphonemic vowel contrasts and the role of the listener in sound change. The

initiation of sound change: Perception, production, and social factors, vol. 323, pp. 77-87.

6. Butler.R. A. 2017. Cross-Linguistic Phonosemantics.

7. Rogerson-Revell, P. 2017. English vowels and consonants. In The Routledge handbook of contemporary English pronunciation (pp. 111-139). Routledge.

8. Nikols.J. 2011. Monogenesis or polygenesis: a single ancestral language for all humanity? In The Oxford handbook of language evolution.

9. Bekker.A. 2017. Introduction to English linguistics, vol. 2752. UTB.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

